

HOZIRGI O'ZBEK ADABIY TILIDAGI KO'MAKCHILARNING O'RGANILISHI TARIXIGA DOIR

Shermatov Nodirjon Nosirjonovich

Qo'qon universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17337256>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ko'makchi va uning paydo bo'lishi, ko'makchining holati va turlarini yoritish masalalari atroflicha o'rganilgan. Shuningdek ko'makchilarga ta'rif berilgan va ko'makchi har bir tadqiqot ishida olimlar fikrlari aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ko'makchi, predloglar, affikslar, leksik-grammatik kategoriya.

Turkiy tillarda (jumladan, o'zbek tilida ham) ko'makchilar ko'p yillardan buyon tilshunos olimlarimizning tekshirish ob'ekti bo'lib kelmoqda.

Grammatikaga doir dastlabki ishlarda, keyingi ba'zi asarlarda yuklamalar, kelishik qo'shimchalari, *-cha*, *-day* qo'shimchalari, rus tilidagi predloglarning grammatik-semantik vazifasini bajaruvchi so'zlar, turli qo'shimchalar ko'makchilar deb izohlangan. Bu asarlarda ko'makchilarga umumiy ta'rif berilmagan. Ularning, klassifikatsiyasi haqida ham deyarli hech narsa deyilmagan. o'zbek tili grammatikasiga doir dastlabki qator ishlarda umuman ko'makchilar yoritilmagan. Ba'zilarida esa, juda umumiy va qisqacha fikr aytilgan.

N. Ostroumov rus tilidagi predloglarga teng keladigan *to'g'rida*, *to'g'risida*, *xususida*, *boshqa*, *so'ng*, *so'ngra*, *ilgari*, *beri*, *nari* so'zlari mavjudligini va *old*, *ust*, *ich*, *avval*, *aro*, *bo'yincha* kabi ayrim otlar ham ko'makchi vazifasida qo'llanishi mumkin ekanini qayd etadi¹.

A. Alekseev ham *-cha*, *siz* affikslarini ko'makchi deb xisoblaydi, *ich*, *ost*, *teg*, *ust*, *aro*, *bo'y*, *ortqa*, *oldi*, *qosh*, *yon* kabilar esa ko'makchi vazifasida qo'llanilib, egalik qo'shimchasidan keyin o'rin-payt, chiqish, jo'nalish kelishiklaridan birortasi bilan kelishini aytadi.

Ko'rinib turibdiki, o'zbek tilida ayrim otlar ko'makchi vazifasida qo'llanishi e'tirof qilingan bo'lsa-da, ularni ko'makchi deb tushunilmaydi, ularga ta'rif berilmaydi va klassifikatsiya qilinmaydi.

O'zbek tili grammatikasiga taalluqli keyingi asarlarda ko'makchiga ta'rif berilsa-da, lekin uning grammatik-semantik xususiyatlari to'liq analiz qilinmagan.

"Ot, sifat, fe'llarning ma'nosiga ayrim tus berish, ya'ni ularning ma'nosini orttirish yoki kamaytirish uchun xizmat qiladigan va yoki gap bo'laklaridan bir nechasini, yoki bir necha gaplarning bir-biriga bo'lgan munosabatlarini belgilaydigan so'z turkumi ko'makchi so'z deb aytiladi".

Lekin ko'makchilar chuqur va har tomonlama ishlanmasdan qolaverdi.

"Otlardan keyin kelib, ularning boshqa ot bilan munosabatini ko'rsatuvchi so'zlar turkumi ko'makchi deb ataladi: *Biz a'lo o'qish uchun tirishamiz*". Bu ta'rifdagi chalkashlik shundaki, ko'makchilar otlarning fe'llarga bo'lgan grammatik munosabatnin ham ko'rsatishi ifodalanmagan. Keltirilgan misolda *esa*, *uchun* ko'makchisi fe'lning fe'lga bo'lgan grammatik munosabatini ko'rsatmoqda, ya'ni ko'makchiga berilgan ta'rif keltirilgan misolga zid. o'zbek tilidagi ko'makchilarga birinchi bo'lib mukammalroq ta'rifni A. N. Kononov bergan: "Ko'makchilar shunday bir guruh so'zlarki, ular ot bilan yoki ob'ekt bilan predikat orasidagi qurol-vosita, maqsad, sabab, payt, masofa, yo'nalish, o'xshatish kabi munosabatlarning

¹ Noviy ensiklopedicheskiy slovar. N. P. [Ostroumov SPb 1911-1916](#)

yaratilishida xizmat qiladi”.²

Sh. Shoabduraxmonov ham o‘zining “Yordamchi so‘zlar» asarida ko‘makchilarga xuddi shunga o‘xshash ta‘rif bergan. «Ko‘makchilar ob‘ektning ob‘ektga yoki ob‘ektning predikatga bo‘lgan turli grammatik munosabatlarini ko‘rsatuvchi yordamchi so‘zlardir”.³

Prof. A. N. Kononov o‘zining “Hozirgi o‘zbek adabiy tili grammatikasi» («Grammatika sovremennogo uzbekskogo literaturnogo yazıka») asarida: Ko‘makchilar ot bilan fe‘lning; ot bilan otning sintaktik munosabatini yaratuvchi so‘z turkumidir”.

A. A. Koklyanova ko‘makchilarni yordamchi otlardan ajratib qaragani uchun ularga alohida-alohida ta‘rif beradi. “Ko‘makchilar leksik-grammatik kategoriya bo‘lib, morfologik o‘zgarishligi, gap bo‘laklarining boshqaruv yo‘li bilan ifodalanadigan sintaktik munosabatini yaratishi bilan xarakterlanadi.

Yordamchi otlar leksik-grammatik kategoriya bo‘lib, harakatning yo‘nalishini ifodalovchi kelishik qo‘shimchasi orqali morfologik o‘zgaradi. Bunda, o‘zidan oldingi ot bilan izofa tashkil qilib, gapdagi so‘zlarning boshqaruv yo‘li bilan sintaktik munosabatini yaratishi bilan xarakterlanadi”.

Ta‘rifda ko‘makchilar ham, yordamchi otlar ham boshqaruv yo‘li bilan yaratiladigan grammatik munosabat uchun qo‘llanishi qayd etiladi. Lekin A.A. Koklyanova o‘z ta‘rifida ko‘makchilar morfologik formantlar bilan o‘zgarishligi, yordamchi otlar esa uch kelishikdan biri bilan o‘zgarishini aytadi. Bunday klassifikatsiyaning kamchiligi shundaki, grammatik vazifasiga ko‘ra asosan bir xil bo‘lgan yordamchilarga ikki xil nom va ta‘rif berilgan.

Quyidagi ta‘rifda ko‘makchining asosiy grammatik xususiyatlari o‘z ifodasini topgan: “Gapda otdan (yoki otlashgan so‘zlardan) keyin kelib, ularning boshqaruv yo‘li bilan tobelanishini ifodalaydigan yordamchi so‘zlar ko‘makchi deyiladi”.

Prof. A. N. Kononov o‘zbek tilidagi ko‘makchilarni klassifikatsiya qilib, yordamchi otlarni ko‘makchilardan farqlaydi. Ko‘makchilarni esa boshqarish xususiyatiga ko‘ra guruhlaydi.

Prof. N. K. Dmitriev shunday deydi: “Ko‘makchilar o‘zgaraydigan (turlanmaydigan, tuslanmaydigan) so‘z turkumi bo‘lib, narsalarning munosabatini anglatadi va otning (keng ma‘noda) birorta kelishikda kelishini talab qilib boshqaradi”.⁴N.K. Dmitriev o‘z fikrini davom ettirib, ko‘makchilar uch guruhga bo‘linishini aytadi: bosh kelishikdagi otni boshqaruvchi ko‘makchilar, chiqish kelishigidagi otni boshqaruvchi va jo‘nalish kelishigidagi otni boshqaruvchi ko‘makchilar. Shuningdek, yordamchi otlarni alohida olib tekshiradi.

So‘ng ko‘makchilar atamasi rus tilidagi poslelogi atamasining aynan tarjimasidir. Agglyutinativ tiidagi tillarda qo‘shimchalar so‘zning asosan oxirgi qismiga qo‘shilishi nazarda tutilib, keyingi ilmiy asarlarda atamasining so‘ng kismi tushirib qoldirilib tug‘ri qilingan. Chunki o‘zbek tilidagi bir guruh yordamchi so‘zlarning asosiy grammatik xususiyatini ifodalashda ko‘makchi qismining o‘zi yetarli. Chunki o‘zbek tilidagi yordamchi so‘zlarning hammasi ham mustaqil ma‘noli so‘zlardan keyin keladi. Shuning uchun so‘ng ko‘makchilar atamasidagi so‘ng qismi o‘zbek tilidagi hamma yordamchi so‘zlarga xosdir. Shunga ko‘ra, yordamchi so‘zlarning bir guruhining nomlanishida so‘ng ishlatilishi shart emas.

²Hozirgi o‘zbek adabiy tilida ko‘makchilar .A.N. Kononov Toshkent 1951

³ Yordamchi s o‘zlar .Sh Shoabdurahmonov Toshkent 1953

⁴Story tyurskih yazikov . N.K. Dmitriev M.1962

Ko'makchilarni klassifikatsiya qilishda olimlar, asosan, ikki guruhga bo'linadilar. Ba'zi olimlar yordamchi otlarni ko'makchilardan ajratib tekshiradilar.

Ba'zilar esa yordamchi otlarni ham ko'makchi atamasi ostida tekshiradilar.

Ko'makchilarning yoritilishida olimlarning bunday ikki guruhga bo'linishi rasmiy ravishda bo'lib, aslida ular bir-birining fikrini takrorlaydi yoki quvvatlaydi. Faqat atamalar o'zgaradi, xolos.

Masalan, N.K.Dmitriev ko'makchilarni "служебные слова" sarlavhasi ostida «служебные имена» atamasi bilan atasada, ko'makchilarni poslelogi atamasi bilan ataydi. Lekin har ikkalasi ham leksik ma'nosini yuqotib, grammatik munosabatni yaratishiga ko'ra o'hshash ekanini ta'kidlaydi. Shuningdek, o'zidan oldingi so'z bilan bir urg'u ostida aytilishi ko'rsatilgan. Yordamchi otlar mustaqil so'z vazifasida qo'llanadi, deyilgani holda ko'makchilarda ham mustaqil so'z vazifasida qo'llanuvchi *boshqa, ko'ra* kabi so'zlar bor ekani aytiladi.

Ko'makchilarning klassifikatsiyasi bo'yicha birinchi guruhga kiruvchi olimlar N. K. Dmitrievning nazariy fikrini olg'a suradilar. Ikkinchi guruhni tashkil qiluvchi olimlar ko'makchi otlar (служебные имена) atamasi ostida tushuniladigan otlarni ham keng ma'noda ko'makchilar (poslelogi) bobida tekshirsalar ham aslida birinchi guruhga kiruvchi olimlar bilan hamfikir bo'lib qoladilar.

A. N. Kononov ham ko'makchi-yuklamalarni boshqarish xususiyatiga ko'ra, to'rt qismga bo'lib tekshiradi: bosh kelishik, chiqish kelishik, jo'nalish kelishik, o'rin kelishikni boshqaruvchi ko'makchilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Noviy ensiklopedicheskiy slovar. N. P. Ostroumov SPb 1911-1916
2. Story tyurskih yazikov . N.K. Dmitriev M.1962
3. Hozirgi o'zbek adabiy tilida ko'makchilar .A.N. Kononov Toshkent 1951
4. Yordamchi s o'zlar .Sh Shoabdurahmonov Toshkent 1953